

УДК 796.011.1

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/43>

А.В. Пашнина

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

Л.Г. Пащенко

канд. пед. наук

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ОТНОШЕНИЕ К СОСТЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ АЭРОЙОГой

Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования, где рассматривается отношение к состязательной деятельности девочек младшего школьного возраста, имеющих различный режим физической активности. Проведенное исследование показало, что эмоциональный, познавательный, деятельностный, поступочный компоненты у девочек-спортсменок, занимающихся аэройогой для решения задач спортивной подготовки, выше, чем у девочек, не занимающихся спортом, посещающих занятия аэройогой с рекреативной целью.

Ключевые слова: аэройога; состязательная деятельность; девочки младшего школьного возраста.

A.V. Pashnina

Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

L.G. Pashchenko

Candidate of Pedagogical Sciences

Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

ATTITUDE TO COMPETITIVE ACTIVITIES OF YOUNGER SCHOOLGIRLS, DOING AERO YOGA

Abstract. The article presents the results of a questionnaire survey, which examines the attitude to the competitive activity of girls of primary school age who have a different regime of physical activity. The conducted research has shown that the emotional, cognitive, activity-related, and progressive components in girls athletes, who go in for aero yoga to solve the problems of sports training, are higher than among girls who do not go in for sports, who attend aero yoga classes for a recreational purpose.

Keywords: aero yoga; competitive activity; girls of primary school age.

В младшем школьном возрасте ребенок попадает в жесткую конкурентную среду. Требования к младшему школьнику возрастают: академические способности и спортивные достижения ребенка постоянно подвергаются оценке. Младший школьный возраст позволяет овладеть навыками соревновательности, которая является одной из основных форм взаимодействия и деятельности не только на протяжении периода школьного обучения, но и

во взрослом возрасте. Этим обусловлена актуальность изучения стратегий конкурентного поведения младших школьников. Для того чтобы быть конкурентоспособным, необходимо совершенствовать личностные качества и непрерывно обучаться. Младшие школьники часто играют в соревновательные и кооперативные игры, которые позволяют проявить личностные способности. Личностные факторы готовности к ситуации соревнования у младших школьников включают в себя сложную систему потребностей, мотивов и личностных predispositions [1; 3; 6].

Учитывая, что для данного возраста характерно преобладание предметно-образного мышления, в процессе образования и воспитания широко применяются конкурсы, эстафеты, праздники на основе сюжетов сказок. Поскольку координация движений у детей еще не совершенна, в проводимые мероприятия включаются действия, требующие проявления точности движений, чувства времени и пространства. Слабое развитие мышечной системы (особенно мышц брюшного пресса и спины) не допускает использования упражнений с активными единоборствами, с переноской и передачей друг другу тяжелых предметов. Вместе с тем не противопоказаны кратковременные силовые напряжения, например, перетягивание каната. У школьников в этом возрасте начинают активно формироваться навыки общественного поведения, повышается заинтересованность в совместных действиях, развивается умение бороться за свое место и общий порядок в коллективе. Однако в этом возрастном периоде недостаточно развита способность к анализу, несмотря на то, что многие уже умеют ответственно относиться к своим поступкам, скрывать переживания, проявлять чувство товарищества [1; 3]. Учитывая важность формирования личностных качеств индивида в период младшего школьного возраста, в том числе с использованием соревновательных форм физической культуры и спорта, считаем необходимым проведение исследований, позволяющих ответить на вопрос об отношении к участию в состязательной физкультурно-спортивной деятельности.

Задача данного исследования: изучить отношение к состязательной деятельности девочек младшего школьного возраста, занимающихся аэройогой, имеющих различный режим физической активности.

Исследование проводилось в период с февраля по март 2019 г. на базе фитнес-студии «Гравитация» г. Нижневартовска. В исследовании приняли участие 22 девочки в возрасте 8–11 лет, посещающие занятия аэройогой (11 девочек – юные спортсменки, занимающиеся художественной гимнастикой, имеющие спортивные разряды от III юношеского до I взрослого и 11 девочек – не занимающиеся спортом, чья двигательная активность ограничена уроками физической культуры в общеобразовательном учреждении). Режим занятий аэройогой – два раза в неделю продолжительностью по 40–45 минут. Методами исследования являются анализ и обзор данных научно-методической литературы, анкетирование, методы математической статистики. В процессе исследования использовалась анкета-опросник «Отношение к состязательной деятельности в процессе физической активности» [5].

Анализ научно-методической литературы показал, что способность к состязательному компоненту в психическом механизме личности младшего школьного возраста определяется сочетанием сразу нескольких характеристик: это многоуровневая комбинация физических способностей, мотивации и особенностей темперамента школьника. Это положение основывается на результатах исследований, проведенных В.Н. Мясичевым и В.С. Мерлином, разработавшим концепцию личности и рассматривающим ее как субъект отношений и как целостную систему, интегрированную в окружающую действительность, и как динамично развивающуюся социальную компоненту [2].

Применяемая анкета-опросник позволила определить отношение школьников к участию в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности, предполагающих применение соревновательных форм, с позиций проявления деятельностного, поступочного, эмоционального и познавательного компонентов. У респондентов была возможность выразить субъективное отношение к утверждениям, основанным на детализировании процессов, связанных с состязательной деятельностью в процессе физической активности. Анкета исключала стереотипность и предсказуемость вопросов, была соблюдена очередность исследуемых компонентов, что позволило исключить предвзятость и предсказуемость. Исключение многозначности толкования утверждений анкеты, размытости формулировок соответствовало возрастному аспекту респондентов.

Проведенное анкетирование, результаты которого представлены в таблице, позволило получить аналитический материал для определения способности субъекта к состязательному процессу – степень его физической и психологической готовности.

Таблица

Сравнительный анализ отношения к состязательной физкультурно-спортивной деятельности девочек, занимающихся аэройогой

Компоненты	1	2	Достоверность	
	(занимающиеся гимнастикой)	(не занимающиеся спортом)	t	p
	M±m			
Эмоциональный	13,9±0,8	10,6±1,0	2,6	<0,05
Познавательный	13,4±1,3	10,7±1,2	1,7	>0,05
Деятельностный	14,3±0,7	10,5±1,2	2,7	<0,05
Поступочный	12,5±1,0	10,6±0,7	1,46	>0,05
Интенсивность	54,1±3,1	42,5±3,2	4,64	<0,05

Эмоциональный компонент отношения к состязательной деятельности в процессе занятий физкультурно-спортивной направленности позволяет оценить эмоциональную чувствительность к происходящим спортивным событиям, в том числе с собственным участием. Из таблицы видно, что эмоциональный компонент у девочек-спортсменок достоверно превышает показатели девочек, не занимающихся спортом. Это позволяет говорить о том, что юные спортсменки, имевшие опыт участия в спортивных соревнованиях, находят удовольствие в соперничестве, им в большей степени импонирует атмосфера

соревнований, им понятны чувства людей, которые с удовольствием участвуют в соревнованиях.

Познавательный компонент позволяет определить, насколько испытуемых интересуют знания, связанные с организацией и содержанием состязательной деятельности, насколько они активны в получении необходимой информации об особенностях функционирования организма в условиях соревнования. Как следует из таблицы, количественные значения познавательного компонента отношения к состязательной деятельности в процессе физкультурно-спортивной активности достоверно не различаются в обеих группах. Испытуемым девочкам, как занимающимся гимнастикой, так и не занимающимся спортом, интересна информация о правилах проведения соревнований по какому-либо виду спорта, об Олимпиаде, спортивных рекордах.

Деятельностный компонент характеризует активность участия в физкультурно-спортивных мероприятиях, предусматривающих проявление состязательности. В группе девочек-спортсменок деятельностный компонент достоверно превышает значения девочек, не занимающихся спортом. Девочки, посещающие занятия аэройогой с рекреационной целью, в меньшей степени готовы принять участие в соревнованиях, вступить в состязательные отношения по сравнению со сверстницами-спортсменками.

Поступочный компонент отношения к состязательной деятельности в процессе занятий физкультурно-спортивной направленности показывает, насколько испытуемые готовы инициировать привлечение окружающих к спортивным мероприятиям, мотивировать их осознанно включиться в соревновательную деятельность, а также их способность распределить роли для них в этом процессе. Как видно из таблицы, и девочки-спортсменки, и школьницы, не занимающиеся спортом, в одинаковой мере проявляют инициативу и участвуют с друзьями в организации каких-либо соревнований или праздников, содействуют привлечению своих друзей, родных к участию в спортивных мероприятиях.

Интенсивность отношения к использованию состязательных форм физической активности достоверно больше у девочек младшего школьного возраста, занимающихся спортивной деятельностью, имеющих опыт участия в спортивных соревнованиях, опыт соперничества со своими сверстницами в условиях конкурентной борьбы. Это находит подтверждение и в результатах проведенного корреляционного анализа субъективного отношения к состязательной деятельности и проявления мотивов занятий физической культурой у школьниц [5].

Проведенное исследование позволило получить информацию об особенностях отношения детских коллективов к использованию состязательных форм в процессе физкультурно-спортивной деятельности и показало важность дальнейших исследований в этом направлении. Одним из эффективных направлений в деле привлечения девочек к участию в физкультурно-спортивных мероприятиях, исходя из результатов исследования, является применение средств познавательной направленности и средств, имеющих положительную эмоциональную окраску. Перспективой исследования видится поиск путей интеграции детей младшего школьного возраста в физкультурно-оздоровительную

деятельность с применением средств и методов состязательной направленности, привлечение их к участию в мероприятиях, требующих проявления соперничества.

Литература

1. Башманова Е.Л. Разработка модели отношения школьников к учению в школе: типология, структура, динамика // Ученые записки. Электронный журнал Курского государственного университета. 2009. № 3(11). С. 75–93.
2. Березин М.А. Концепция отношений В.Н. Мясищева и теория психической адаптации личности // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Психология. 2008. № 33. С. 18–25.
3. Куликов Н.М., Жарова Т.Ю., Шушкова Л.К. Сформированность эмоционально-волевой сферы как ресурс личностного развития юных спортсменов // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. С. 1120.
4. Пащенко Л.Г. Диагностический инструментарий оценки субъективного отношения студентов к состязательной деятельности в процессе физической активности // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 446. С. 183–190.
5. Пащенко Л.Г., Пашнина А.В. Влияние занятий аэройогой на психофизиологические показатели девочек младшего школьного возраста // Культура физическая и здоровье. 2019. № 3(71). С. 66–68.
6. Поддьяков А.Н. Психология конкуренции в обучении. М., 2006. 231 с.

© Пашнина А.В., Пащенко Л.Г.